

NEOPLASIAS DE ESÓFAGO Y ESTÓMAGO: PERFIL EPIDEMIOLÓGICO Y CLÍNICO EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CABUEÑES (2018-2024)

J. Santa Cruz García · M. Pipa Muñiz · C. Camblor García · L. Sánchez Sanmamed

Hospital Universitario de Cabueñes · Servicio de Aparato Digestivo

ORCID: 0009-0006-0973-4416 (J. Santa Cruz García)

OBJETIVO

Caracterizar las variables epidemiológicas, clínicas e histopatológicas, y analizar la incidencia y la supervivencia de los pacientes diagnosticados de neoplasias de esófago y estómago en el Hospital Universitario de Cabueñes en un período de 6 años.

MATERIAL Y MÉTODOS

Estudio observacional retrospectivo que incluye a los pacientes diagnosticados de carcinoma de origen esofágico o gástrico tras revisión de los registros de Anatomía Patológica y/o valorados en la consulta específica de Aparato Digestivo o en el Comité de Supramesocolon. Se recogieron variables clínicas, características tumorales, decisiones terapéuticas del Comité y datos de seguimiento y evolución. El análisis se realizó mediante estadística descriptiva con medidas de tendencia central y distribución de frecuencias, y se efectuó un análisis de supervivencia mediante curvas de Kaplan-Meier.

RESULTADOS

Un total de 332 pacientes fueron diagnosticados de carcinoma de esófago o estómago entre 2018 y 2024. La mediana de edad al diagnóstico fue de 72 años (69 años para los tumores esofágicos y 66 para los gástricos). Predominó el sexo masculino en ambas localizaciones, especialmente en esófago (82,2% vs 57,5% en estómago).

La localización más habitual fue el tercio distal en esófago (59,3%) y el cuerpo gástrico en estómago. El adenocarcinoma fue la histología más frecuente en ambas localizaciones (97,6% en estómago y 61,8% en esófago, con 36,9% de carcinomas escamosos esofágicos). La presencia de metástasis al diagnóstico se observó en el 27% de los tumores esofágicos y el 21% de los gástricos.

Se realizó tratamiento con intención curativa en el 43,3% de los tumores esofágicos y el 50,9% de los gástricos; el resto fue derivado a tratamiento sistémico paliativo o manejo sintomático. La incidencia anual de cáncer de esófago osciló entre 6,91 y 13,82 casos por 100.000 habitantes (máximo en 2022); la de cáncer gástrico entre 15,98 y 26,77 por 100.000 habitantes. La mediana de supervivencia global fue de 11 meses (IC 95%: 8,6-13,4). La causa más frecuente de fallecimiento fue la progresión o recaída (57,3%), seguida de complicaciones de comorbilidades previas (12%), hemorragia digestiva alta (8%) y neumonía (5%).

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Los hallazgos reflejan un patrón epidemiológico concordante con poblaciones occidentales, con predominio en varones y edades avanzadas, vinculado al envejecimiento poblacional de Asturias. La elevada proporción de adenocarcinoma y la localización distal en esófago coinciden con las tendencias epidemiológicas actuales. La incidencia de cáncer de esófago fue similar a la descrita en España (5-8 por 100.000), mientras que la de cáncer gástrico (10-15 por 100.000) resultó superior a la media nacional. La frecuencia de enfermedad metastásica al diagnóstico y la progresión tumoral como principal causa de muerte son reflejo de un diagnóstico tardío y de la agresividad de estas neoplasias, lo que subraya la necesidad de mejorar la detección en estadios precoces y de un manejo clínico multidisciplinar.